

Marius Văcărelu*

CUM VA FI ORGANIZAT STATUL ÎN EUROPA SECOLULUI XXI?

CZU: 321.013(4)"20"

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12723399>

Abstract

The issue of state organisation in 21st century Europe is a difficult one to tackle, on the one hand because there is a lot of unease in approaching it, and on the other because the current data does not provide optimistic estimates in many cases.

Europe will face several challenges in the next decades, not all of them easy to overcome, some of which will be particularly relevant: demography, global climate change, the implementation of Artificial Intelligence technologies, etc. The two parts of the continent will have a different trajectory, and this will complicate the ability of governments – not always very competent – to act. In this context, I have tried to make a brief presentation of what I consider to be a perspective of the European continent in the coming decades, waiting in the years to come a possible validation of it.

Keywords: *state, demography; migration; ageing; administrative reorganisation*

1. În cele mai multe lucrări care analizează situația Europei contemporane se pot identifica previziuni pe termen lung mai degrabă sub forma unor declarații/planuri de acțiune (Scenarios for Future Global Growth to 2050, 2023; "Making Europe Open and Polycentric". Vision and roadmap for the European Territory towards 2050, 2014; Global Europe 2050, 2012), poate pentru că realizarea acestora se face cu mai mare greutate într-un secol în care consumul de resurse este masiv, pe de o parte, iar situația demografică a continentului este unică și dificilă. Acestor două chestiuni li s-a adăugat în ultima perioadă și apariția unui război chiar în partea sa estică, cu durată care nu se întrevede a fi redusă, și care la rândul său este capabil să modifice structural o parte din perspectivele de analiză a statelor ce compun continentul european.

De cele mai multe ori, predicțiile făcute au avut în vedere aspecte mai degrabă de natură climatică, chiar dacă există multe controverse legate de acuratețea sau scopul celor care le realizează. Dialogul redus din această direcție – mai degrabă fixat în paradigma monologurilor sau a invectivelor, ori a acuzațiilor de luare de mită și incompetență – nu este de natură a ajuta un om obișnuit în a-și face o perspectivă proprie asupra viitorului care îl așteaptă. De fapt, modul în care sunt realizate astăzi diferitele prognoze relevă mai degrabă o dorință de a fi înțelese doar de către un grup limitat de persoane, pierzându-se contactul cu omul cu cunoștințe medii, care reprezintă de fapt regula în societate. Efectul este nefericit, atât pentru știință – care

* Doctor, lector universitar, Școala Națională de Științe Politice și Administrative, București

astfel se dispensează de sprijinul societății în ceea ce dorește să studieze și experimenteze – dar mai ales pentru oamenii care în diferite forme își pot întocmi planuri de afaceri, de învățare, de cariere în diferite domenii etc.

Mai există câteva domenii de interes unde se efectuează predicții, dintre care se evidențiază demografia (World Social Report 2023: Leaving no one behind in an ageing world, 2023), dar acest lucru este iarăși puțin abordat de către oamenii obișnuiți, pentru că cea mai mare parte a gândirii comune/sociale/publice privind această știință s-a format cu mult înaintea secolului XXI. Logica și politicile generale privind locuirea, urbanismul, infrastructura localităților în general este în majoritatea țărilor lumii fixată undeva în prima jumătate a secolului trecut, când resursele naturale erau în cantități mult superioare celor de astăzi, iar o bună parte din activitățile care astăzi le consumă (pe resurse) nu existau sau erau accesibile doar celor foarte bogați (autoturisme, avioane private, dispozitive electronice pe scară largă în orice familie etc.).

2. Modificările de statut tehnologic ale ultimelor decenii au dus la o situație în care aproape majoritatea locuitorilor planetei – iar în Europa, aproape totalitatea lor – își permit astăzi lucruri pe care cu 100 de ani în urmă doar cei foarte bogați le aveau, iar dacă extindem la 150 de ani comparația disponibilității de bunuri și servicii, vom vedea că nici regii sau împărații nu aveau ceea ce un om cu un nivel decent de trai îl poate avea astăzi. Accesul la educație, la cultură este unul niciodată întâlnit până acum, și cu un computer se pot gestiona de către o singură persoană mii de cărți, de prestații artistice, de informații și de posibilități de proiectare/desenare a clădirilor, instalațiilor industriale etc. Dacă acum 150 de ani un om bogat dorea să asculte o melodie trebuia să cheme o orchestră, cu interpretarea variabilă calitativ a aceiași piese muzicale, acum astăzi cel mai normal om poate asculta aceeași interpretare de excepție de câte ori dorește într-o zi, fără ca să obosească vreun artist; accesul la cărți de valoare este rapid din orice punct al planetei; accesul la divertisment de calitate este superior celui avut vreodată de monarhi și oamenii bogați etc. Evident, dacă extindem analiza la ceea ce înseamnă astăzi îngrijirile medicale, rezultatele sunt mult mai spectaculoase, și datele statistice o consemnează fără echivoc: speranța de viață a crescut la nivel global de la 29 de ani în anul 1900 (Life expectancy, 2019), la 73 de ani în anul 2019 (Life expectancy and healthy life expectancy, 2020), înaintea pandemiei. Dacă acum 150 de ani o infecție banală ți-ar fi pus în pericol viața, ajungând poate la septicemie, în acești ani aproape orice persoană poate avea îngrijiri medicale minimale, dar superioare procedural și medicamentos la ceea ce exista până la începutul secolului XX (mai precis, cu o calitate mai mare față de îngrijirile medicale pe care le-ar fi putut primi un șef de stat).

Europa este în acest moment continentul cu cea mai ridicată speranță de viață (Average life expectancy at birth in 2022, by continent and gender, 2023), cu cel mai

ridicat nivel de trai (Comparison of quality of life worldwide, 2023), cu cele mai dezvoltate standarde de lucru și organizare a vieții culturale și educațional-științifice (cele mai vechi universități din lume sunt de pe continentul nostru), ceea ce face din teritoriul său o adevărată țintă a celor care trăiesc în țări mai puțin dezvoltate, cu un nivel redus de legalitate și democrație.

3. Din nou, trebuie să evidențiem schimbarea fundamentală produsă în ultimele decenii asupra civilizației umane, deoarece ea este un instrument fundamental în evoluția – sau involuția, deoarece nu există neapărat doar perspective pozitive – statelor și continentelor. Concret, evoluția transporturilor – în special a celor aeriene – vor „reduce distanțele”, pe de o parte, iar pe de alta vor permite nu doar ideilor, ci și oamenilor de știință și cultură să călătorească mai mult și în mai multe țări, într-un interval de timp foarte scurt. Schimbul de idei care are loc în aceste intervale de timp este mai intens, mai diversificat, și aducător de mai multă inspirație – atât între doctrinari și practicieni, dar mai ales pentru tinerii care pot astfel să își construiască o lume bazată pe modele intelectuale superioare. Acest lucru este mai ales relevant pentru științele tehnice, unde este nevoie de oameni care să gândească uneori deosebit de inovativ, iar barierele culturale pot fi mai ușor depășite în urma contactului cu personalități din domenii de interes pentru tinerii doctoranzi/studenți/liceeni (ca exemplu). Educația a luat un avânt uriaș de la dezvoltarea industriei aviatice, iar unul dintre efectele indirecte al acestei relații bi-univoce a fost și migrarea mai simplă (ca procedură administrativă) și mai rapidă a vârfurilor din diferitele generații către țările și companiile care le prețuiesc și care le oferă un traseu profesional superior.

Se poate afirma fără nici o urmă de îndoială că progresul tehnologic pe care umanitatea l-a realizat odată cu crearea motorului cu aburi a transformat societatea într-un ritm susținut, care nu fusese imaginat până atunci, iar întreaga literatură de dinaintea acestui progres tehnologic (anul 1769) nu aduce în discuție transformările care vor urma, implicit modificările raporturilor de putere politică și administrativă. Cum până spre primul deceniu al secolului XIX inovațiile și invențiile sunt apanajul exclusiv al Europei, iar ulterior continentul va avea în continuare o poziție de frunte la nivel global, până înaintea celui de Al Doilea Război Mondial, va fi logic că marile transformări politice, juridice și sociale vor urma linia deschisă de către oamenii de știință (sau de către inginerii) marilor puteri de pe continent.

Deși este mai rar dorit astăzi să analizăm rolul de pionier – și în același timp de pilon – al Europei în ceea ce privește dezvoltarea tehnologică a lumii (nu avem în vedere doar fenomenul „cancel culture”, dar și o anumită tendință de „dez-europenizare a istoriei”), realitatea este ușor de înfățișat: secolul XIX creează lumea de astăzi în raport de practicile politice, economice, juridice și culturale ale celui mai mic continent (vom considera Australia și Oceania o formulă geografic-politică cvasi-unitară, concluzie augmentată de către caracteristicile demografice și culturale ale area

lului respectiv; vom privilegia astfel construcția geografică în fața celei pur demografice, ceea ce înseamnă că populația Europei, deși mai numeroasă decât aceea a Australiei și Oceaniei, este așezată compact pe un spațiu mai redus, ceea ce a favorizat dezvoltarea activităților de inovare). Eurocentrismul, deși criticat astăzi (Kuru, 2016), are un temelie sigur în tot ceea ce înseamnă cadrele de organizare a societăților lumii – toate țările au o constituție, un sistem de guvernare care încearcă să respecte împărțirea între cele trei puteri ale statului, un sistem de educație care este o copie a practicilor europene etc. Consecința acestui referențial – parțial informal, parțial asumat și promovat direct de către statele europene – este aceea că succesul pe orice continent nu este complet dacă principalele țări europene nu îl recunosc, pe multiplele planuri de manifestare a cvasi-supremației (politic, diplomatic, educațional, sportiv¹ etc.). Din acest motiv (referențialul, n.a.), a ignora întregul continent european, reducându-l doar la câteva mari forțe ale sale – mai influente decât ansamblul continentului, este adevărat – este o eroare, iar conflictul din ultimul an din Ucraina a relevat încă o dată această situație obiectivă: ce atrage atenția în politica/economia/diplomația/cultura Europei are efect aproape global. Din această perspectivă, continentul european a câștigat competiția cu Asia și America, deși în anumite privințe – tehnologiile noi ale inteligenței artificiale, resursele energetice – ora exactă se dă în alte orașe, mai puțin cunoscute înainte de revoluția industrială creată prin apariția motorului cu abur.

4. Există însă ceva mai important decât ceea ce a fost un lucru, anume pregătirea pentru viitor. Știința guvernării este în bună măsură apanajul universitarilor, cel puțin sub fundamentarea sa teoretică, dar devine o chestiune pur practică pentru reprezentanții autorităților publice, care sunt obligate de către normele constituționale să soluționeze / rezolve treburile publice.

Chiar dacă omul politic de calitate medie s-a obișnuit să folosească anumite cuvinte mai degrabă în sensul lor strict propagandistic – și aici avem în vedere că vocabularul oricărei limbi este limitat numeric sub aspectul sintagmelor care exprimă dezvoltarea / progresul, ceea ce face ca anumite expresii sau sloganuri electorale să se repete, inevitabil însă, prin însăși conținutul lingvistic² – asta nu înseamnă că folosirea

¹ Deloc neglijabil în secolele XX și XXI, sportul joacă un rol superior în manifestarea dominației informale a Europei asupra lumii; concret, un sportiv de valoare este aproape obligat să ajungă și să aibă succes în Europa, și doar spre finalul carierei va ajunge pe alte continente, unde va face mai mult operațiuni de PR, pe baza reușitelor care l-au propulsat în atenția globală (fotbalul este cel mai evident spațiu de acțiune al acestei realități, fără a fi însă singurul).

² Ca exemplu, putem folosi două expresii-slogan din politica franceză și românească, care prin gradul lor de frecvență au jucat un rol important în alegerea candidaților respectivi la funcția de președinte al țării. Dacă Fr. Mitterand va folosi expresia „la force tranquille” (forța liniștită), potrivită vârstei și carierei politice a acestuia, vom avea în antiteză formula românească „Să trăiți bine!”. Diferența nu poate fi mai relevantă: primul slogan nu va mai putea fi folosit decât cu foarte mare greutate de către alți politicieni, pe când frecvența celui de-al doilea este atât de mare, încât nu va putea fi evitată asocierea cu omul politic respectiv, chiar când omul obișnuit folosește prima parte a sintagmei. A se vedea în același sens și titlul unei cărți scrise de către un candidat la funcția de președinte, numită „Pas cu pas”, argumentația de mai sus aplicându-se perfect și aici.

în actele normative a anumitor cuvinte nu reprezintă ceva mai mult decât în limbajul curent. Astfel, omul cu studii nejuridice nu va fi ușor convins că menționarea în textul legii fundamentale a unei țări a sintagmelor care solicită o conduită diligentă a demnitarilor naționali și/sau locali nu are – sau nu ar putea să nu aibă – efecte juridice, la fel de apropiate de cele politice.

Concret, dacă în textul unei constituții se prevede că cel care deține o anumită funcție în stat sau în cadrul comunităților locale „rezolvă treburile publice” (a se vedea art. 121 din Constituția României, spre exemplu), atunci rezultatele activităților acestuia trebuie să fie pozitive, în baza unor cifre măsurabile, palpabile sau vizibile oricărei persoane cu discernământ. În timp instanțe de control constituțional sau secțiile de contencios administrativ ale tribunalelor au fost sesizate de către diferiți cetățeni cu această problemă, abordată dintr-o perspectivă mai largă, anume aceea a promisiunilor electorale. Au acestea forță juridică? Ce obligații reale au politicienii, raportat la sintagmele din constituții – aceasta, pentru că limbajul juridic normativ impune folosirea unor sinagme imperative, adecvate pozițiilor instituțiilor respective în stat. În toate situațiile instanțele au răspuns negativ, considerând că o competiție politică este una mai largă, care conține o multitudine de factori ce nu sunt reglementați sub forma actelor normative, dar care pot influența rezultatul întrecerilor electorale¹. De ce insistăm asupra acestei chestiuni de drept public, într-un text care examinează viitorul Europei? Motivul este cel relevat mai sus: pe continentul nostru se întâlnește cel mai ridicat grad de educație juridică a cetățenilor (de regulă cunoștințele juridice superioare sunt și consecința unei situații financiare mai bune, aspect la care Europa este din nou pe primul loc) (Rule of Law Index 2022, 2022), dar mai ales cel mai întins spațiu în care legalitatea și buna guvernare reprezintă o realitate cotidiană, aspect identificabil în mai multe rapoarte care le măsoară. Or, într-o societate în care avionul a făcut ca distanțele să fie mai mici ca oricând, iar internetul și televiziunea au permis majorității populației planetei să cunoască realitățile, cultura, economia, guvernarea din alte țări – doar numărul utilizatorilor internetului este de peste 5,18 mld. persoane (Digital around the world, 2023) – ideile bunei guvernări nu mai sunt un concept abstract al unor universitari, ci un criteriu de loializare a cetățenilor unei țări, precum și un motiv de părăsire a unui spațiu în care acest concept este departe a fi respectat.

5. De la romanii cei înțelepți ne-au rămas nenumărate aforisme, expresii pline de înțelepciune, care au dezvăluit într-o dimensiune cuprinzătoare comportamentul omului, atât în vremuri de liniște / prosperitate, cât și de criză / război. De regulă,

¹ Spre exemplu, adulterul nu mai este o infracțiune, dar poate juca un rol important în conturarea perspectivelor morale ale unui candidat; o anumită credință religioasă poate aduce cu sine fie voturi din partea coreligionarilor, fie o animozitate din partea credincioșilor altor religii. Ambele situații înfățișate aici nu sunt sancționate de legislație, dar în baza lor se pot determina câștigătorii competițiilor electorale, care vor dobândi astfel atribuții cu relevanță pentru toți cetățenii, indiferent de opțiunile acestora din sfera morală, socială, religioasă etc.

acestea sunt invocate în raport de interesul celui care le spune, dar unele dintre ele își dezvăluie un sens nou – sau mai larg – în ultimele decenii, pentru că tehnologiile pe care le folosim astăzi permit adoptarea unor comportamente care altă dată erau mai degrabă o excepție. Concret, ne gândim la dictonul „patria ubi bene est”, tradus „patria este acolo unde e bine”. Deși el este privit cu puțină plăcere, prin prisma dimensiunii sale de ne-loialitate – care, pe fond, stă la baza construcției politice și sociale a vieții (loialitatea, n.n.) – realitatea este că în aceste decenii din urmă a dobândit o mai mare aplicabilitate în viața statelor, influențând direct politicile din domeniul muncii și educației, iar lumea inteligenței artificiale îl va potența și mai mult.

În cea mai mare parte a istoriei – din nou, aceea de dinaintea inventării și dezvoltării transporturilor aeriene – omul și statul (sau mai precis construcția politico-administrativă) erau prizonierii distanțelor. Chiar dacă erai rege și pierdeai coroana în fața unui rival politic, nu puteai aproape deloc să îți faci o nouă „carieră” în altă țară; pe de o parte pentru că distanțele erau mari, și odată plecat, erau foarte greu să te reîntorci în forță; iar pe de altă parte cei din țara învinsului ar fi considerat că fuga acestuia poate fi o amenințare, deoarece a merge în alt stat presupunea de regulă să ceară ajutor pentru redobândirea tronului de unde a fost alungat (vasalitatea nu o discutăm aici, pentru că avea alt mecanism, iar cei nemulțumiți se puteau exprima direct, prin uciderea liderului numit de statul suzeran, fie în urma unui complot, fie în urma unei revolte). O confirmare în plus o avem de la situația diferitelor migrații, unde mai multe zeci sau sute de mii de persoane (în unele cazuri numărul a depășit un milion de persoane) au plecat cu totul dintr-o țară, pentru a ajunge și a se stabili în statele învecinate (de regulă); urmele acestora se regăsesc și azi sub numele de minorități naționale. Deplasările au fost făcute în mod voluntar (dar de regulă imboldul era unul economic, în baza epuizării resurselor de hrană) sau forțat (de frica unor persecuții, iar aici cel mai cunoscut exemplu a fost cel al hughenotilor francezi), iar în alte câteva cazuri au fost colonizate grupuri mari de persoane de etnii diferite pentru că regi și împărați aveau nevoie de divizarea comunităților autohtonilor, care nu se supuneau decât cu mare greutate autorității monarhice (a se vedea aici colonizările făcute de către Imperiul Habsburgic, cu rezultate negative pe termen mediu și lung).

Dezvoltarea trenurilor și a vaselor dotate cu motoare cu abur, dar mai ales a avioanelor pun pentru prima dată la un nivel foarte accentuat o problemă în fața elitelor intelectuale din fiecare țară: mai merită să trăiești într-o societate în care talentele nu își sunt prețuite? Răspunsul a evoluat mai lent în secolul XIX, deși colonizarea continentului american a continuat cu putere, însă s-a accentuat după Al Doilea Război Mondial, atât ca urmare a golurilor demografice care trebuiau acoperite (iar migrația etnicilor turci în Germania a fost cea mai vizibilă expresie a fenomenului, dar deloc singura), dar și ca efect al prăbușirii încrederii în clasa politică (Trust issues.

Dealing with distrust in politics, 2021), incapabilă să oprească declanșarea celor două mari conflagrații într-un interval de timp foarte scurt.

Fenomenul a fost potențat și de un alt moment unic în istorie, care a avut o minimă legătură cauzală cu dezvoltarea mijloacelor de comunicație aeriană, anume decolonizarea postbelică. Deși procesul prin care majoritatea imperiilor europene s-au retras din Asia și Africa este descris ca un efect al epuizării demografice și economice din perioada 1914 - 1945 (deoarece la modul obiectiv această „revenire la matcă” începe la scurt timp după ce Primul Război Mondial se termină), el este de fapt și un efect al progresului științific și politic al elitelor autohtone, care beneficiaseră de o educație superioară începând cu secolul XX inclusiv în metropole. Mobilitatea sporită a făcut ca publicațiile care cereau independență și/sau o nouă repartizare a puterii în statele asiatice și africane să circule mai repede, să fie citite de mai multe persoane, iar liderii diferitelor popoare vor ajunge să comunice între ele în universitățile europene unde studiau (cele mai celebre cazuri sunt cele ale liderilor comuniști chinezi și vietnamezi, care vor începe să coopereze la Paris, unde studiau și munceau).

Apariția noilor state nu va fi însoțită însă de prosperitatea mult-dorită, ci de o criză puternică a elitelor, în mod special la nivelul administrațiilor publice locale. De asemenea, profitând de contextul geopolitic al anilor postbelici, când cele două blocuri se înfruntau, se va ajunge ca decolonizarea să fie mai degrabă urmată de apariția unor dictaturi în noile țări apărute, iar lista cu cei mai longevivi conducători de stat - președinți de republică - din secolul XX va fi dominată de lideri africani, urmați de cei asiatici. (List of current state leaders by date of assumption of office, 2023). De asemenea, independența va fi însoțită de o creștere demografică accentuată, iar astăzi economia majorității acestor țări își consumă o bună parte din resursele naturale în megalopolisuri și orașele cu peste un milion de locuitori pe care le-au creat în ultimele decenii. Astfel, mai mult de 80% din orașele cu peste 5 mil. loc. sunt de pe cele două continente care au fost decolonizate (World City Populations 2023, 2023) iar unul dintre efectele acestei creșteri substanțiale de populație este favorizarea emigrației elitelor proprii, deoarece creșterea demografică nu înseamnă automat și creșteri salariale pentru toți. Aglomerațiile urbane mari sunt de regulă însoțite de un consum mare de resurse - în special apă - și poluare, iar prețurile locuințelor de calitate nu este mic, fiind destul de greu accesibil celor născuți în familii cu potențial financiar redus. Or, această perspectivă are un corolar: dacă lumea modernă este din ce în ce mai standardizată tehnologic, de ce nu ar putea un tânăr de valoare din Asia sau Africa să reușească în mediul de business sau profesional din altă țară care plătește mai bine? De fapt, „binomul” avion - stăpânirea unei profesii nu oferă mari perspective, în raport de creșterea demografică și scăderea calității vieții în mediul urban din orașele Asiei și Africii (în principal).

Același proverb înțelept mai primește astăzi și alte argumente pentru aplicarea sa cu putere sporită. Printre cele mai importante sunt cele date de numărul copiilor

dintr-o familie, raportat și la speranța de viață medie. Câtă vreme durata medie de viață a omului nu depășea 35 sau 40 de ani – și acest prag la nivel global nu a fost atins înainte de secolul XX, și doar în Europa și America de Nord s-a ajuns la aceste durate în a doua jumătate a secolului XIX – numărul copiilor din fiecare familie era de regulă mai mare de patru, pentru că era necesară atât înlocuirea morților din copilarie, cât și o forță de muncă mai mare în munca din agricultură și/sau manufacturieră. Odată ce sistemele medicale cunosc o îmbunătățire reală viața femeilor începe să se schimbe din punct de vedere social și psihologic, se reduc morțile de la naștere, iar copiii ajung mai toți la maturitate. În acel moment începe un proces unic în istorie, de reducere a natalității, ceea ce a însemnat că omul simplu asigurat medical la un nivel rezonabil începe să se gândească mai mult la guvernare, văzută atât ca instituție necesară dezvoltării economice a țărilor, cât și cel mai important actor pentru perioada îmbătrânirii – și aici sistemele de pensii sunt cea mai clară expresie a acestei îmbunătățiri a calității actului medical.

Investițiile în educație și sănătate au adus îmbunătățiri deosebite pe fiecare continent, dar au adus cu sine o mare problemă pentru guverne și clasa politică din orice stat: posibilitatea de a afla și învăța despre cele mai bune practici în diferitele practici administrative (denumite generic sub forma de „bună guvernare” și „bună administrare” – fără a dezvolta pe larg cele două concepte, este de observat că mai ales primul apare cotidian în folosința demnitarilor și funcționarilor publici, precum și a cetățenilor activ politic) din orice țară. Dacă până acum 100 de ani sau mai mult a cunoaște exemplele de bună practică administrativă dintr-o țară departată cu mii de kilometri era aproape imposibil și eventual o excepție, acum acest lucru devine o chestiune curentă, iar o bună strategie a oricărui guvern ține cont de comunicatele, articolele, cărțile și toate formele de diseminare a bunelor practici, fiind cunoscut că unul dintre principiile unei relații de încredere reciprocă între mediul politic și cetățeni este informarea acestora din urmă despre activitățile desfășurate zi de zi de către decidenți.

Având deci cetățeni mai educați, statele încep să simtă presiunea acestora și din perspectiva dorinței lor de a fi informați despre toate aspectele guverării și administrării treburilor publice. Din acest moment putem identifica o separare a statelor: cele bine administrate sunt cele care au un nivel de transparență ridicat, cu proceduri clare, prezentate public, ușor accesibile oricărei persoane cu discernământ – pe de o parte, și celelalte, care nu corespund acestor deziderate decât parțial. Care este efectul acestei separări: mai întâi, PIB-urile sunt diferite, iar investițiile vin din toată lumea acolo unde cadrul juridic și administrativ este coerent, stabil și eficace; în al doilea rând, țările de succes devin cunoscute la nivel global (statele vecine fiind primele care află această stare de lucruri) și pe baza acestui beneficiu economico-imagologic devin țări de destinație pentru o forță de muncă de bună calitate din alte țări. Trece de prea multe ori neobservată dimensiunea uriașă a migrației globale a

forței de muncă și a tinerimii în căutare de universități valoroase (în principal) – ea depășește astăzi 281 de milioane de persoane (World Migration Report 2022, 2022), iar dacă acești oameni ar fi strânși într-o țară, ar fi pe locul patru în lume ca număr de locuitori – dar ea exprimă de fapt două lucruri, aflate în antiteză: succesul juridico-economic al unor țări și posibilul eșec pentru decenii al altora.

6. Procesul acestei migrații globale către statele mai dezvoltate este unic în istorie și nu există nici un manual care să descrie ce trebuie făcut – nici pentru statele primitoare a valului de oameni, și nici pentru țările care constituie principala sursă a acestui fenomen. Deși este cinic, realitatea este că geografia – mai precis, anumite forme de relief de mare întindere (sute de mii sau milioane de km.p.) din Asia și Africa – au făcut ca migrația anumitor popoare să fie stopată timp de milenii, până la inventarea avionului. Dacă platoul muntos tibetano-himalayan nu ar fi existat, câte milioane de chinezi ar fi ajuns în Asia Centrală și mai departe în bazinul mediteranean? De asemenea, deșertul din Iran a blocat o invazie din partea popoarelor subcontinentului indian către Europa, iar în Africa deșertul Sahara s-a constituit într-un obstacol imposibil de depășit de către populațiile de la sud de el – ca urmare al acestei ultime situații, Franța a avut de rezolvat problematica celor denumiți „pieds-noir”¹ după ce generalul de Gaulle a decis retragerea din Algeria, fără a exista însă o simbioză asemănătoare spre sudul deșertic.

În același timp, aceste obstacole geografice au reprezentat un obstacol major în ceea ce privește circulația ideilor și invențiilor tehnice, astfel încât o parte din viteza de dezvoltare a umanității a fost pierdută *ab initio*. Printre consecințe mai trebuie remarcată însă o anumite osificare a sistemelor politico-administrative – nu întotdeauna fericită – care a lăsat o puternică amprentă asupra comportamentelor guvernărilor timpurilor. De aici, o complicație întâlnită și astăzi în mai multe locuri – cum ar fi menținerea sistemului de caste din India, care inclusiv în acest deceniu nu permite o unitate social-politică completă a țării (Tharoor: 2016). Astfel, discriminările etnice / religioase / sociale s-au menținut uneori sute de ani, cu resentimente acute și explozii violente, care au constat în arderea sau masacrarea celor considerați „dușmani / invadatori / simboluri ale acestora” – ca exemplu, doar o situație din Elada, în care populația furioasă la momentul în care și-a obținut independența față de Imperiul Otoman va arde unele dintre moscheile rămase pe teritoriul său. Printre efectele acestei stagnări de milenii a deplasărilor omului va mai fi unul care trebuie menționat, relativ la soarta elitelor intelectuale ale fiecărui popor: până în secolul XIX acestea (elitele) vor avea mari dificultăți în a-și părăsi zona de baștină, deoarece vitezele reduse de călătorie nu favorizau deplasarea către alte spații, iar numărul mare de membri ai unei familii făcea mai ușoară aplicarea de presiuni administrative

¹ Populație franco-algeriană rezidentă în Algeria franceză; după dobândirea independenței câți vor putea dintre ei vor emigra în Franța, pentru a evita represaliile autorităților noului stat.

asupra acestor lideri intelectuali, care nu o dată ajungeau în conflict direct cu autoritățile politice nu întotdeauna cooperante.

Or, apariția trenului și mai ales a avionului schimbă dintr-o dată o istorie a lumii, iar migrația transcontinentală devine ceva aproape obișnuit, adaugându-i-se o particularitate de natură financiară: numai cei care pot să-și plătească o vor face. De aici, migrația se desparte în două mari ramuri, dintre care cel mai mult de interesează aceea intelectuală. Totuși, trebuie menționată prima formă de migrație, mai degrabă a muncii slab-necalificate, iar ea va fi potențată de rețele de crimă organizată care au ca obiect „transportul oamenilor” din țările sărace către cele bogate, reținând apoi o parte din veniturile migranților pentru acoperirea „costurilor de emigrare”. Această formă este responsabilă și de mari catastrofe – bărci care se scufundă în mare sau ocean ori oameni care mor înghesuiți în camioane etc., și trebuie avut în vedere că fenomenul nu va cunoaște o scădere.

A doua formă este mai subtilă, și are ca obiect migrația forței de muncă înalt calificate – acum sau în viitor. Profitând de libertatea internetului, astăzi o persoană de valoare își poate găsi locuri de muncă sau de studiu – cu bursă uneori integrală – peste graniță, iar țara de proveniență își pierde astfel elitele intelectuale și profesionale. Fenomenul este în plin avânt, deoarece are la bază o dezamăgire profundă a celor ce pleacă față de propriile țări. Trebuie avut în vedere că plecarea din țară nu este o decizie simplă sau ușor de luat – de regulă noii veniți nu sunt întâmpinați cu plăcere de către autohtoni, care îi acuză cu o anumită dreptate că le iau locurile de muncă. Totuși tehnologia de astăzi le-a oferit atât șansa de a trăi în medie peste 70 de ani – iar în țările dezvoltate acest prag de vârstă este de peste 80 de ani – cât și dobândirea unui regim de vize simplificat, astfel încât selecția elitelor în țările sărace se face prin îngustarea numărului acestora, inversul fiind înregistrat în țările bogate.

7. Europa este unul din principalele spații de migrare, dar și de selectare a elitelor altor țări. Chiar dacă nu are dinamismul economic al continentului american, sistemul social european este mai consolidat, iar diferitele tipuri de sprijin financiar oferit de țările membre ale Uniunii Europene sunt foarte apreciate de către locuitorii zonelor mai sărace ale lumii. Deloc întâmplător, spațiul economic european – al continentului – este unul destul de unitar din perspectiva aplicării legii, iar de aici apare și o tipologie comună într-o mare parte a organizării serviciilor publice.

Universitățile europene au un rol important în sistemul educațional global, deoarece prin prestigiu sunt atractive pentru orice tânăr, care ar fi fericit – și nu o dată bine recompensat financiar – să obțină o diplomă a universităților ce au peste 200 de ani existență. Este în același timp cea mai simplă formă de recrutare a elitelor intelectuale de către marile forțe financiare ale continentului, care se apropie și ele de momentul în care demografia proprie va scădea. În același timp, fenomenul emigrației intelectuale – brain-drain – are o componentă inexorabilă în interiorul continentului,

de la est către vest. Spațiul juridic european a determinat apariția unui sistem de învățământ universitar în care creditele de studii transferabile și recunoscute aproape în toate țările continentului, ceea ce face ca mai mulți tineri să își dorească o experiență științifică în spațiul intelectual mai dezvoltat din vest, cu rezultatul previzibil – potențat de libertatea lucrătorilor din interiorul UE – al rămânerii acestora în țările mai dezvoltate.

În același timp, apariția spațiului quasi-unic culturalo-educational și juridic european se constituie într-o imensă ofertă de angajare și emigrare pentru elitele din toate continentele, cu excepția locuitorilor SUA și ai celor câteva țări aparținând Commonwealth-ului. Speranța de viață pe acest continent este de asemenea cea mai mare, iar sistemul juridic, politic, social și starea generală a mediului este de asemenea la nivel superior – în top 100 de orașe ale lumii după calitatea vieții majoritatea sunt europene – situând majoritatea statelor din vestul, nordul și centrul Europei în vârful ierarhiilor globale care au ca obiect al clasificării aceste criterii.

Temeiurile acestor poziții superioare nu se vor pierde prea curând, raportat la ceea ce se întâmplă în alte țări – aceleași clasamente relevă că în ultimii 17 ani a avut loc o deteriorare continuă a legalității, democrației și calității vieții sociale pentru mai mult de jumătate din populația Terrei (Freedom in the world 2023, 2023) – ceea ce înseamnă că forța de atracție a Europei va rămâne ridicată, implicit că țările continentului nostru vor fi în continuare o destinație importantă a migrației globale. Totuși există o observație majoră de făcut: prin efectul tratatelor internaționale, cea mai importantă migrație este aceea din interiorul continentului, deoarece este cea mai rapidă (ca timp de deplasare), cea mai ieftină (ca preț al biletelor de călătorie), cea mai simplă educațional și lingvistic (aproape întreaga populație vorbește limbi indo-europene și folosește ori cunoaște alfabetul latin), și cea mai puțin împiedicată de controale de frontieră. Toate aceste avantaje sunt proprii doar popoarelor europene, iar ele profită de acestea, creându-se o anumită identitate europeană civilizațional-juridică, care are printre trăsăturile specifice și excluderea quasi-completă a violenței politice.

Din acest moment însă apare o separare economică în interiorul continentului, care este stratificat de fapt pe trei planuri (GDP per capita, current prices, 2023, 2023): țările primelor decenii ale alianțelor NATO – UE; țările din valul de extindere 1999 – 2007 și celelalte, care sunt apropiate de faptul că sunt majoritar slave (foste sovietice ori foste iugoslave), ori cu influență slavă extinsă. Cele trei praguri politico-economice marchează o direcție de emigrare, care se coroborează însă cu scăderea generală a natalității și scăderea perspectivelor de dezvoltare economică, de regulă ca rezultat al epuizării complete a modelului comunist de organizare a societății. În această situație, fenomenul brain-drain se „completează/extinde” cu o plecare a muncitorilor cu calificări cerute pe piața muncii vest-nord europeană. Ca efect al acestui fenomen, populația în estul și sud-estul Europei este în scădere aproape ireversibilă (Projected

Population Change in European Countries, 2017 to 2050, 2017), sistemele de pensii se apropie de colaps, iar universitățile și sistemele naționale de învățământ se reduc fără vreo posibilitate de redresare.

Printre consecințele acestui fenomen va trebui să notăm și obligatoria reconfigurare administrativă a teritoriului acestor țări ce slăbesc demografic și economic, pentru că devine falimentară existența localităților cu doar câteva sute sau mii de locuitori, iar regiunile vor trebui și ele eficientizate, în baza aceleiași scăderi demografice. La fel de evidentă devine și concentrarea locuitorilor în doar câteva orașe, pentru că doar acolo serviciile publice se vor putea concentra și executa la un nivel corespunzător, aspect care va duce în timp la redefinirea liniilor principale de transport în interiorul regiunilor și implicit al statelor. Vulnerabilizarea va avea efecte inclusiv de natură lingvistică, deoarece concentrările demografice către orașele mai mari vor elimina minoritățile fără suport demografic și economic, iar elita economică va urma cea mai vorbită limbă în aceste orașe. Pe termen lung – 30 de ani și mai mult, orizontul 2060 fiind mai precis ca bilanț – o parte din țările Europei care au trecut prin comunism vor fi puse în fața unei opțiuni dificile, legate de viitorul lor, care va fi reprezentat mai degrabă de falimentul complet al mediului rural și concentrarea unei populații îmbătrânite în doar câteva orașe coerente economic și demografic. Cel mai important spațiu va fi cel al fostei Iugoslavii, care este fragmentat în câteva țări cu demografie slabă, șomaj ridicat (în acest deceniu) și slabe perspective de dezvoltare, din cauza unei cooperări reduse între capitale. În absența unei formule de cooperare adâncită, vor avea o soartă dificilă, iar finalul secolului îi va aduce într-o poziție foarte slabă în clasamentele economice și demografice ale continentului – de aici, speranța ca totuși să existe o anumită reversibilitate a predicțiilor pesimiste. În oricare situație însă, perspectivele demografice și politice ale Macedoniei de Nord sunt cele care vor jalona întreaga situație de la sud de Dunăre, deoarece anumite caracteristici etno-lingvistice ale acestei țări o fac subiectul atenției a patru state vecine, care nu au nici ele o prognoză prea favorabilă. Discuția este prea largă pentru un articol de conferință, dar cum toate țările estului Europei sunt în scădere demografică, va fi evident că cele care vor ajunge să aibă mai puțin de două milioane de locuitori – aici două dintre Țările Baltice sunt într-o poziție deloc pozitivă – își vor vedea investițiile străine reduse în economie, universitățile scăzând ca număr și influență, iar pensionarii fiind principala forță electorală. Într-o astfel de perspectivă, ideea de State Unite ale Europei va deveni foarte importantă pentru estul continentului, deoarece doar așa se vor mai putea realiza transferuri financiare dintre partea dezvoltată către aceea mai puțin activă economic, reușindu-se o minimă echilibrare a celor vestului cu estul.

Organizarea statelor europene în vest va fi diferită de aceea a estului deoarece zona se va transforma și mai mult în destinație de migrație, inclusiv de pe alte continente – este greu de crezut că din Asia și Africa vor veni multe persoane în

Bosnia-Herțegovina, Macedonia, Albania etc., spre exemplu, raportat la potențialul economic și șomajul din aceste zone. Această problemă va aduce însă complicații de ordin lingvistic, social și religios, iar în timp nu este exclus să vedem o accentuare a dezbaterilor aspre privind „ce înseamnă să fii european”. Modificările pe care inteligența artificială și schimbările climatice le vor aduce în următoarele decenii vor accentua această dezbatere, la care se va mai adăuga una, relativă la situația pensionarilor și a prestațiilor sociale față de aceștia. Din nou, spațiul nu ne permite să analizăm pe larg această ecuație complexă și fără soluție unică, dar realitățile sunt inevitabile, într-un context care nu oferă și lideri politici capabili să gândească strategic, pe termen de cel puțin jumătate de secol.

8. O analiză completă a ceea ce va deveni statul – și mai ales cum va fi organizat din punct de vedere administrativ, economic și social în secolul XXI ar avea dimensiunile unui volum, iar concluziile ar putea fi lesne combătute cu argumente din diferite direcții, nu întotdeauna bazate pe știință, cât pe viziuni și ideologii politice. Totuși, este evident că anumite tendințe se pot decela de pe acum, iar optimismul pare a fi o chestiune mai degrabă de evitat. Estul continentului european va duce – ca mai întotdeauna în istorie – o povară majoră pe umerii slăbiți de proastă guvernare, iar vestul va fi obligat mai mult ca oricând să ajute partea mai sărăcă a continentului, precum și să adopte o strategie coerentă relativ la migrațiile din ce în ce mai puternice din următoarele decenii, pentru că absența acestora va provoca frustrări majore, care se vor exprima electoral, în tendințe nu întotdeauna favorabile dezvoltării nivelului de trai de pe continent.

În același timp, următoarele decenii nu oferă perspective deosebite țărilor aflate în scădere demografică – care pe continent va fi însoțită de o îmbătrânire accentuată a populației, ceea ce va constitui o greutate extraordinară pentru bugetele multor țări, preponderent din est. În această perspectivă, unificarea într-o confederație de tip Statele Unite ale Europei poate fi o soluție reală, funcțională. Întârzierile în demararea unui astfel de proces vor face ca în timp să avem zone aproape complet depopulate, complet neatractive economic și în care, potrivit unei expresii des folosite, „ambulanța a sosit prea târziu, iar pacientul nu mai poate fi salvat”. Obstacole în fața unui astfel de proces vor fi mai multe, dar ele vor trebui sur-montate – chiar pe grupe geografice de state, cel mai probabil ordonate după criterii economico-lingvistice – dacă ne dorim ca Europa să rămână competitivă pe termen lung. În caz contrar, vom vedea că marile linii de dezvoltare economică vor ajunge în America și Asia, iar continentul nostru va sucomba într-o implozie ce va fi oricum gestionată defectuos.

BIBLIOGRAPHY

Average life expectancy at birth in 2022, by continent and gender (2022), *Average life expectancy at birth in 2022, by continent and gender*, Statista, <https://www.statista.com/statistics/270861/life-expectancy-by-continent>

Comparison of quality of life worldwide (2023), *Comparison of quality of life worldwide*, WorldData.info, <https://www.worlddata.info/quality-of-life.php>

Digital around the world 2023 (2023), *Digital around the world 2023*, <https://datareportal.com/global-digital-overview>

EU member states: total population in 2022 with a forecast for 2050, by country (in million inhabitants) (2023), *EU member states: total population in 2022 with a forecast for 2050, by country (in million inhabitants)*, Statista, <https://www.statista.com/statistics/253383/total-population-of-the-eu-member-states-by-country/>

Freedom in the world, 2023 (2023), *Freedom in the world, 2023*, Freedom House, https://freedomhouse.org/sites/default/files/2023-03/FIW_World_2023_DigitalPDF.pdf

GDP per capita, current prices, 2023 (2023), *GDP per capita, current prices, 2023*, Fondul Monetar Internațional, <https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPDPC@WEO/UVK/EURO/EU>

Global Europe 2050 (2012), *Global Europe 2050*, Comisia Europeană, http://projects.mcrit.com/foresightlibrary/attachments/global-europe-2050-report_en.pdf, 2012

Kuru, Deniz (2016), *Historicising Eurocentrism and anti-Eurocentrism*, in *IR: A revisionist account of disciplinary self-reflexivity. Review of International Studies*, 42(2), 351 – 376. doi:10.1017/S0260210515000315

Life expectancy and healthy life expectancy (2020), *Life expectancy and healthy life expectancy*, Organizația Mondială a Sănătății, <https://www.who.int/data/gho/data/themes/mortality-and-global-health-estimates/ghe-life-expectancy-and-healthy-life-expectancy>

List of current state leaders by date of assumption of office (2023), *List of current state leaders by date of assumption of office*, Academic Dictionaries and Encyclopedias, <https://en-academic.com/dic.nsf/enwiki/11595164>

“Making Europe Open and Polycentric”. Vision and roadmap for the European Territory towards 2050 (2014), *“Making Europe Open and Polycentric”. Vision and roadmap for the European Territory towards 2050*, ESPON, https://www.espon.eu/sites/default/files/attachments/ET2050_FR-02_Main_Report.pdf

Projected Population Change in European Countries, 2017 to 2050 (2017), *Projected Population Change in European Countries, 2017 to 2050*, Facts Maps, <https://factsmaps.com/projected-population-change-european-countries-2017-2050/>

Roser, Max, Ortiz-Ospina, Esteban and Ritchie, Hannah (2019), *Life Expectancy*, <https://ourworldindata.org/life-expectancy>

Rule of Law Index 2022, (2022), *Rule of Law Index 2022*, World Justice Project, <https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/downloads/WJPIndex2022.pdf>

Scenarios for Future Global Growth to 2050 (2023), *Scenarios for Future Global Growth to 2050*, Center for Global Development, <https://www.cgdev.org/sites/default/files/scenarios-future-global-growth-2050.pdf>

Tharoor, Shashi (2016), *How India's Caste System Survives*, Project Syndicate, <https://www.project-syndicate.org/commentary/india-caste-system-vemula-suicide-by-shashi-tharoor-2016-02>

The impact of demographic change - in a changing environment (2023), *The impact of demographic change - in a changing environment*, Comisia Europeană, https://commission.europa.eu/system/files/2023-01/the_impact_of_demographic_change_in_a_changing_environment_2023.PDF

The world's most liveable cities in 2023 (2023), *The world's most liveable cities in 2023*, The Economist Intelligence Unit, <https://www.economist.com/graphic-detail/2023/06/21/the-worlds-most-liveable-cities-in-2023>

Trust issues. Dealing with distrust in politics, 2021 (2021), *Trust issues. Dealing with distrust in politics, 2021*, Institute for Public Policy Research, <https://www.ippr.org/files/2021-12/trust-issues-dec-21.pdf>

World City Populations 2023 (2023), *World City Populations 2023*, World Population Review, <https://worldpopulationreview.com/world-cities>

World Migration Report 2022 (2022), *World Migration Report 2022*, Organizația Internațională a Migrației, <https://worldmigrationreport.iom.int/wmr-2022-interactive/>

World Social Report 2023: Leaving no one behind in an ageing world (2023), *World Social Report 2023: Leaving no one behind in an ageing world*, Organizația Națiunilor Unite, Departamentul pentru afaceri economice și sociale, <https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2023/01/2023wsr-chapter1-.pdf>